

Documentação dos Dossiês Investigativos

Este documento tem como objetivo apresentar, de forma detalhada, o processo de criação dos materiais físicos utilizados em oficinas voltadas ao ensino de Interação Humano-Computador (IHC). Nele, estão descritos o passo a passo da confecção dos dossiês investigativos, os materiais que compõem os dossiês em cada etapa das oficinas e orientações para sua replicação e adaptação em diferentes contextos educacionais. Ao todo, foram produzidos cinco dossiês físicos — quatro utilizados por grupos participantes e um reserva.

Confecção do Dossiê

A estrutura do dossiê foi pensada para ser uma pasta física que centralizava todos os materiais necessários para a realização da atividade. O dossiê funcionava como um repositório completo de investigação: nele estavam reunidos a missão da equipe, dicas específicas para cada etapa, materiais de apoio e espaços destinados ao registro das ações realizadas ao longo da oficina. A estética da pasta, inspirada em arquivos confidenciais, ajudava a reforçar o aspecto narrativo e imersivo da experiência.

Para sua montagem, foram utilizados os seguintes materiais:

- 1 cola branca;
- 3 folhas de papel madeira kraft;
- 3 cartolinas;
- 1 régua de 30 cm;
- 1 caneta;
- 1 tesoura sem ponta.

Passo a Passo

A confecção do dossiê foi dividida em três etapas principais: criação da base, encapamento e finalização com divisórias e decoração. Inicialmente, elaborou-se a base estrutural utilizando papel kraft, um material de textura mole, que precisou ser reforçado com cartolina para garantir maior rigidez e durabilidade. Cada cartolina permitiu a confecção de duas bases. Após essa etapa, procedeu-se ao encapamento para acabamento estético e proteção, seguido pela criação das divisórias internas e da decoração personalizada de cada dossiê. A seguir, detalha-se o passo a passo de sua produção:

1. Etapa 1: Criação da base da ficha do dossiê

1.1. Desenho dos moldes na cartolina: Com a ajuda da régua e caneta, foram desenhados quatro retângulos em cada cartolina com dimensões de 30cm de largura por 21cm de altura (tamanho padrão A4).

[Foto da cartolina com os retângulos desenhados]

1.2. Corte: Dois retângulos foram recortados com a tesoura, formando duas peças maiores: uma à esquerda e outra à direita, cada uma com dois retângulos que representam, respectivamente, a frente e o verso da ficha.

[Foto da cartolina com os retângulos recortados formando dois grandes retângulos]

1.3. Dobra Central: Cada peça foi dobrada ao meio na horizontal

[Foto da cartolina indicando ponto da dobra]

- 1.4. Marcação Lateral:** Viramos nossa cartolina dobrada na vertical. Depois fazemos uma marcação vertical a partir da borda direita com 3 cm de largura e 30 cm de altura.

[Foto da cartolina com as marcações feitas com caneta]

- 1.5. Marcação do Guia Superior para Divisões Internas:** Na parte superior da ficha, foi marcada uma área de 12 cm de altura por 3 cm de largura, dividida em duas partes de 6 cm, para organizar as divisórias.

[Foto da cartolina com as marcações feitas com caneta]

- 1.6. Corte da marcação maior:** Foram feitos dois recortes nas marcações. O primeiro removeu a parte maior não demarcada, de 18 cm, em ambas as folhas.

[Foto da cartolina com o recorte do retângulo maior em ambas as folhas]

- 1.7. Corte da marcação das divisórias:** Recorta-se o retângulo inferior da primeira página, restando 6 cm de altura por 3 cm de largura. Na folha de baixo, apenas os 18 cm foram removidos, mantendo o restante intacto.

[Foto da cartolina com recorte do retângulo inferior da primeira página]

1.8. Abrir cartolina: Abra a cartolina para seguir os próximos passos.

[Foto da cartolina aberta]

2. Encapamento do dossiê

- 2.1. Colagem do Molde sobre Papel Kraft:** Cola-se a base de cartolina no papel kraft, perto do final da folha, deixando 3 cm de margem nas laterais e 1 cm na parte inferior.

[Foto da base colada no papel madeira kraft]

- 2.2. Secagem inicial:** Após a colagem, aguarda-se um período de secagem de 30 minutos para garantir boa aderência.
- 2.3. Recorte com Margem:** Com a tesoura, retira-se o excesso do papel kraft, deixando 1 cm de margem ao redor do molde para o encapamento.

[Foto do papel kraft com recorte nas margens]

- 2.4. Dobra Central do Kraft:** Dobra-se o papel kraft ao meio, com o molde de um lado e apenas kraft do outro, deixando ambos com o mesmo tamanho.

[Foto do papel kraft dobrado ao meio]

- 2.5. Recorte do Outro Lado:** Em seguida, recorta-se o papel kraft no formato exato do molde, também no lado oposto à colagem.

[Foto do papel kraft com recorte igual ao lado oposto da colagem]

- 2.6. Abertura da Estrutura:** Desfaz-se a dobra, abrindo o papel kraft com os dois lados alinhados.

[Foto do papel kraft aberto]

- 2.7. Recorte de Cantos Inferiores:** Para facilitar o encapamento, recorta-se um pequeno quadrado nos cantos inferiores direito e esquerdo de ambos os lados

da folha.

[Foto do papel kraft com recorte no canto inferior]

- 2.8. Dobragem para Encapamento:** Dobra-se as margens de 1 cm em direção à cartolina, como um embrulho de presente.

[Foto do papel kraft com as margens dobradas]

- 2.9. Colagem das Dobras:** Passa-se cola nas abas dobradas e cola-se sobre a cartolina, formando o encapamento.

[Foto da margem do papel kraft colada]

- 2.10. Colagem Final e Secagem:** Em seguida, cola-se o outro lado do papel kraft no verso da cartolina, cobrindo totalmente o molde. O material foi deixado secando de um dia para o outro.

[Foto do dossiê encapado e em processo de secagem]

- 2.11. Dobragem central:** Após a secagem, o dossiê foi dobrado ao meio, seguindo a dobra original da cartolina, garantindo aparência e estrutura de uma pasta de investigação.

[Foto do dossiê dobrado]

3. Criação de divisórias e decoração do dossiê

3.1. Marcação de retângulos: Em uma folha de papel kraft na vertical, desenharam-se 5 retângulos na parte inferior, com 37 cm de largura (igual ao dossiê) e 10 cm de altura, um para cada dossiê.

[Foto do papel kraft marcado com um retângulo]

- 3.2. Recorte dos Retângulos:** Com a tesoura, recortam-se os 5 retângulos desenhados, mantendo as medidas exatas.

[Foto do papel kraft recortado]

- 3.3. Dobragem dos Retângulos:** Cada retângulo de 10 cm de altura foi dobrado ao meio na horizontal, formando dois lados de 5 cm e criando a base dos bolsos internos.

[Foto do recorte dobrado]

- 3.4. Colagem dos Bolsos Internos:** Aplica-se cola nas laterais internas dos retângulos dobrados e cola-se cada bolso na parte inferior interna do dossiê, formando compartimentos para dicas, templates e outros arquivos.

[Foto do recorte com cola]

[Foto do dossiê aberto e com a divisória]

- 3.5. Decorando:** Finalizando dossiê foi colado alguns adesivos para melhorar a ambientação e identificação de cada dossiê.

[Folha adesiva com as imagens dos dossiês]

[Foto dos dossiês finalizados com os materiais complementares inseridos]

Construção da Narrativa e Definição do Problema

A construção da narrativa partiu da criação de uma agência fictícia, a “Agência Investigativa de Experiência do Usuário”, especializada em resolver mistérios de interface e experiência

digital. A missão era descobrir o que havia dado errado no desenvolvimento de um sistema universitário chamado SIPA (Sistema Integrado Para Alunos). A narrativa apresentava um reitor visionário que, ao tentar criar um sistema inovador sem consultar usuários reais, etapas e processos do Design Centrado no Usuário, gerou uma série de problemas que impactavam diretamente a rotina de estudantes e professores. Diante do caos instaurado, a Agência foi acionada para investigar o sistema e propor melhorias baseadas em evidências.

A escolha do cenário acadêmico e do sistema SIPA como foco da narrativa foi intencional, visando aproximar a situação-problema da realidade dos estudantes, facilitando a empatia e a compreensão dos desafios de usabilidade. Para tornar a investigação viável dentro do tempo limitado da oficina, os participantes foram organizados em quatro equipes, e cada uma ficou responsável por analisar uma frente específica do problema identificado no sistema. As frentes foram distribuídas da seguinte forma:

1. **Equipe 1 (Locais de aula):** Avaliou a falta de clareza na exibição dos locais onde ocorreriam as aulas, o que gerava desorientação, atrasos e confusão principalmente no início do semestre ou em casos de mudanças de sala.
2. **Equipe 2 (Visualização de horários):** Ficou responsável por analisar como as informações sobre horários de aula eram apresentadas, identificando problemas como confusão entre dias da semana, sobreposição de horários e dificuldade de navegação entre semestres.
3. **Equipe 3 (Comunicação com professores):** Investigou a ausência de um canal eficaz dentro do sistema para troca de mensagens, envio de avisos ou esclarecimento de dúvidas entre docentes e discentes, o que dificultava o acompanhamento acadêmico e o contato direto com os responsáveis pelas disciplinas.
4. **Equipe 4 (Pendências de atividades):** Investigou como o sistema apresentava as tarefas e atividades pendentes, analisando a ausência de lembretes, alertas ou filtros eficientes, que levavam os estudantes a perder prazos importantes ou esquecer entregas.

Além desses quatro conjuntos principais, foi preparado um dossiê extra de reserva, com os mesmos materiais e missões da equipe 1 (Comunicação com professores). Esse material adicional foi pensado como uma alternativa de contingência, caso houvesse mais participantes do que o previsto ou fosse necessário dividir um grupo maior em duas subequipes. Ao dividir a atividade por frentes temáticas, foi possível que cada grupo se aprofundasse em um aspecto específico da experiência do usuário, o que favoreceu uma abordagem mais direcionada e eficaz.

Componentes do Dossiê: Materiais e Recursos

Esta seção tem como objetivo apresentar os materiais e recursos auxiliares de aprendizagem que compõem os Dossiês Investigativos utilizados nas oficinas. A organização dos conteúdos segue a ordem cronológica das oficinas ministradas: iniciando pela oficina de Coleta de Dados, passando pela oficina de Criação de Personas e finalizando com a oficina de Prototipação de Baixa Fidelidade. É válido ressaltar que cada equipe formada no momento da prática recebeu uma cópia de cada material listado a seguir. Todos os materiais necessários estão disponíveis de forma gratuita e aberta em: [link].

1. Oficina de Coleta de Dados

1.1. Aplicação Problemática

A aplicação problemática representa, de forma caricata, a plataforma SIPA. Seu objetivo é permitir que os participantes identifiquem, de maneira descontraída, exemplos de más práticas de usabilidade aplicadas no contexto de uso pelo reitor da universidade.

[Foto da Interface SIPA - Representa problemas de interface]

1.2. Dicas

Durante a prática em grupo, as dicas funcionaram como ferramentas rápidas de consulta, permitindo aos participantes relembrar conteúdos previamente abordados e/ou estabelecer um consenso sobre os principais conceitos entre os integrantes da equipe.

Dica 01

Descubra os dados demográficos primeiro

Antes de identificar os problemas do entrevistado, entenda quem ele é. Informações como nome, idade, ocupações atuais e outras semelhantes ajudam a compreender como o problema se relaciona com sua rotina – e podem ser úteis futuramente.

[Dica 01 - Coleta de Dados - Descubra os dados demográficos primeiro]

Dica 02

Use sua ficha para coletar dados

No dossiê que você recebeu, há uma ficha e cinco post-its. A parte superior da ficha é destinada aos dados demográficos da pessoa entrevistada. O restante da ficha deve ser usado para anotar perguntas e aprofundamentos durante a entrevista.

[Dica 02 - Coleta de Dados - Use sua ficha para coletar dados]

Dica 03

Sobre perguntas e aprofundamentos

Na ficha, você pode registrar suas perguntas, as respostas do entrevistado e os aprofundamentos. Como o número de aprofundamentos é limitado, use os post-its com cuidado: sempre que quiser se aprofundar, escreva a nova pergunta em um post-it, cole-o no espaço em branco da ficha e anote ali mesmo a resposta correspondente.

[Dica 03 - Coleta de Dados - Sobre perguntas e aprofundamentos]

Dica 04

Aprofunde-se quando necessário

Faça perguntas que realmente contribuam para entender e resolver o problema investigado. Evite perguntas irrelevantes. Caso surja uma resposta interessante, esteja pronto para se aprofundar. Prepare perguntas de aprofundamento com antecedência, mas também esteja aberto a improvisar novas perguntas durante a conversa.

[Dica 04 - Coleta de Dados - Aprofunde-se quando necessário]

1.3. Missões

As missões foram elaboradas para oferecer uma visão geral sobre o perfil da pessoa que seria entrevistada. A partir desse contexto inicial, os participantes puderam formular perguntas mais direcionadas, com o objetivo de conduzir uma coleta de dados mais eficaz e alinhada ao foco da investigação.

Dossiê UX-001

Colombo é calouro na universidade e está empolgado para começar suas aulas. No entanto, ao tentar acessar o SIPA, ele fica confuso sobre como a aplicação funciona, acaba se atrasando e perde algumas aulas.

Missão: A equipe de detetives responsável por este caso deve investigar quais desafios estão incomodando Colombo e como melhorar sua experiência dentro do sistema. Para isso, é necessário entender quem ele é, por que seu começo na faculdade está sendo tão desafiador e qual problema no SIPA tem feito com que ele perca suas aulas.

[Missão 01 - Coleta de Dados - Entrevistado Colombo]

Dossiê UX-002

Mariana conseguiu acessar algumas funcionalidades do SIPA, porém se perdeu na bagunça que é a aplicação. Por esse motivo, ela perdeu aulas mais de uma vez, mesmo já estando na universidade há algum tempo.

Missão: A equipe responsável por esta investigação deve descobrir como melhorar a experiência de Mariana dentro do sistema. É preciso entender quem é Mariana, o que ela procurava na aplicação, quais dificuldades tem encontrado para localizar o que busca e como isso tem a prejudicado.

[Missão 02 - Coleta de Dados - Entrevistada Mariana]

Dossiê UX-003

Ana tem gostado muito das aulas que teve até o semestre atual e acredita que finalmente encontrou a área em que quer atuar. No entanto, algo tem atrasado seus planos e metas de estudo ao longo do semestre.

Missão: A equipe responsável por esta investigação deve procurar entender quem é Ana, o que ela estuda, o que sente falta no SIPA e quais alterações ou novidades poderiam ajudá-la a seguir sua vida acadêmica sem mais problemas, melhorando seu desempenho nos estudos.

[Missão 03 - Coleta de Dados - Entrevistada Ana]

Dossiê UX-004

Augusta é uma boa aluna: sempre presta atenção nas aulas e se dedica aos trabalhos. Ainda assim, em algumas disciplinas, suas notas são baixas e ela enfrenta dificuldades.

Missão: A equipe responsável por esta investigação deve procurar entender quem é Augusta, o que tem contribuído para a queda em seu desempenho, mesmo sendo uma estudante dedicada, e o que falta no SIPA para que ela não precise mais enfrentar essas dificuldades, podendo seguir sua vida acadêmica com mais tranquilidade e melhores resultados.

[Missão 04 - Coleta de Dados - Entrevistada Augusta]

1.4. Ficha para coleta de dados

A ficha de coleta de dados, impressa em formato frente e verso, foi utilizada como instrumento investigativo pelos participantes durante a atividade prática. Nela, os participantes registraram as perguntas que seriam direcionadas aos entrevistados, guiando o processo de investigação.

ficha para coleta de dados			
Dados Demográficos			
1. _____		1. _____	
2. _____		2. _____	
3. _____		3. _____	
4. _____		4. _____	
5. _____		5. _____	
Pergunta Um	Resposta Um	Aprofundamento 1	Aprofundamento 2
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Pergunta Dois	Resposta Dois	Aprofundamento 1	Aprofundamento 2
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

[Frente da ficha para coleta de dados - Dados demográficos, perguntas e respostas]

Pergunta Três	Resposta Três	Aprofundamento 1	Aprofundamento 2
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Pergunta Quatro	Resposta Quatro	Aprofundamento 1	Aprofundamento 2
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Pergunta Cinco	Resposta Cinco	Aprofundamento 1	Aprofundamento 2
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

[Verso da ficha para coleta de dados - Perguntas e respostas]

1.5. Material Complementar

O material complementar apresentado a seguir foi utilizado pelos organizadores da IHC Week, que desempenharam o papel de entrevistados durante a prática de coleta de dados.

Nome: Colombo

Sobrenome: Cesar

Personalidade: Extrovertido até demais; fala mais que o necessário e dá informações desnecessárias; muito informal e usa gírias.

Problemas: Não consegue achar horários de aula.

Contexto/Roteiro: Colombo é aluno do primeiro período de Física. Ele tem uma personalidade elétrica e costuma conversar com todo mundo no corredor. Não tem vergonha de dizer o que pensa, mesmo que possa acabar sendo ofensivo e não tem muito cuidado na hora de usar as palavras. Ao tentar usar o SIPA para verificar seus horários de aula, ele acaba se perdendo: não entende a lógica da interface, os horários aparecem desorganizados, assim como as localizações das turmas, e às vezes parece que o sistema não está atualizado. Sendo um aluno que acabou de entrar na faculdade isso só piora sua situação já que ele não sabe muito bem ainda como funcionam as aulas.

[Entrevistado - Colombo]

Nome: Mariana

Sobrenome: de Paula

Personalidade: Pragmática; tende a responder com sim e não sempre que possível; sempre exalta os problemas do aplicativo de maneira bem negativa.

Problemas: Não consegue achar os locais de aula.

Contexto/Roteiro: Mariana é uma aluna metódica e objetiva, cursando o segundo período de Administração. Ela costuma organizar tudo no papel e detesta quando algo digital atrapalha seu planejamento. Toda vez que usa o SIPA, ela se frustra porque os locais das aulas aparecem sem uma descrição de bloco ou andar, apenas sala, e visto que o seu campus é muito grande (pensar no campus do Benfica) ela acaba muitas vezes se perdendo e tendo que pedir informações a terceiros na rua, mesmo que não goste de fazer isso e como não há mapa ou explicação de como chegar nas suas aulas, assim como os horários das aulas são bem confusos e mal dispostos no SIPA, ela sempre passa por situações desconfortáveis.

Durante o seu primeiro semestre, todas as aulas ocorriam no mesmo canto e em geral com as mesmas pessoas, mas agora que está no segundo e as pessoas já podem escolher suas cadeiras ela não tem mais tantos "guias para ajudá-la a encontrar suas aulas.

[Entrevistada - Mariana]

Nome: Ana

Sobrenome: Vitória

Personalidade: Reflexiva; destaca os problemas da aplicação e já oferece ideias de solução; pode falar demais, mas tenta ser útil e fala alto.

Problemas: Sente falta de conseguir se comunicar com o professor.

Contexto/Roteiro: Ana Vitória está no terceiro período de Engenharia de Produção e gosta de pensar em soluções para tudo. Quando tentou entrar em contato com sua professora de IHC pelo SIPA, percebeu que não havia canal algum para isso. Acabou tendo que usar e-mail (que a professora demora muito para responder e que deixa a comunicação muito limitada na opinião dela) ou esperar até a próxima aula. Ela vê isso como um grande problema de usabilidade. Devido a falta de uma comunicação mais direta e ágil é sempre muito difícil para ela pedir materiais complementares para a professora ou até mesmo pedir conselhos e orientações em seus estudos. Mas o principal problema que a aflige é a constante mudança de salas que ocorrem durante a cadeira e que ela nunca consegue saber previamente. A sua professora no decorrer do semestre faz muitas atividades práticas, o que exige muitas vezes que a turma mude de sala, vá para laboratórios e as vezes até mesmo realize atividades externas. Como a comunicação com a professora não é facilitada, muitas vezes ela acaba perdendo tempo de aula tentando descobrir onde a aula daquele dia vai ocorrer e os motivos pra isso. A falta de uma funcionalidade de comunicação no SIPA para as aulas IHC tem incomodado bastante Ana e ela gostaria que houvesse uma solução para isso.

[Entrevistada - Ana]

Nome: Augusta

Sobrenome: Estenislau

Personalidade: Muito introvertida; fala baixo; é sucinta demais e não dá muitos detalhes.

Problemas: Sente falta de conseguir consultar com mais facilidade seus trabalhos e entregas pendentes.

Contexto/Roteiro: Augusta está no quarto período de Letras e é extremamente reservada. Usa o SIPA com frequência, mas sente falta de uma área onde consiga ver todas as suas tarefas, prazos e entregas em um só lugar. Atualmente, ela precisa entrar em cada matéria separadamente, e mesmo assim as informações são confusas ou ausentes.

Mesmo já estando mais avançada no curso, por ser muito quieta, acabou perdendo alguns envios de atividade por que não conseguiu enviar a tempo para o professor e quando ela precisava faltar por alguma questão, sentia vergonha de perguntar a colegas de turma (principalmente por que seus amigos mais próximos eram de outros cursos) sobre possíveis entregas ou tarefas individuais, o que fazia com que ela sempre precisasse estar escutando conversas dos outros ao fim das aulas ou só soubesse muito em cima quando as pessoas começavam a falar sobre no grupo de sua turma

[Entrevistada - Augusta]

2. Oficina de Criação de Personas

Na oficina de criação de personas, realizada no segundo dia, o dossiê manteve dois elementos da etapa anterior: a ficha de coleta de dados e a captura de tela da interface problemática do SIPA. Todos os demais conteúdos relacionados à oficina anterior foram removidos. Os novos materiais foram organizados na lateral esquerda do dossiê, substituindo as antigas dicas de entrevista. No lugar delas, foram inseridos elementos voltados à construção de personas, como post-its, imagens de apoio, exemplos, template, instruções e os perfis de usuário. A seguir, são apresentados de forma detalhada os materiais incluídos para esta etapa da oficina.

2.1. Perfis

Com base nas entrevistas simuladas realizadas na oficina de coleta de dados, foram criados três perfis de usuário para compor os dossiês. As respostas dos entrevistados foram

previamente definidas e, a partir delas, os dados foram agrupados em perfis representativos. Por exemplo, o Perfil A reunia informações relacionadas aos temas de visualização de salas e horários. Cada grupo recebeu um desses perfis como base para a criação de sua persona, o que ajudou a manter o foco e acelerar o processo dentro do tempo disponível.

[Perfil A - Problemas relacionados à visualização de aulas e localização de salas]

Perfil B

Aluno desatualizado sobre mudanças de aula (35%)

Alunos de todos os semestres (1º ao último), entre 17 e 26 anos, que enfrentam problemas de comunicação quando há mudanças de sala ou horário. Embora saibam consultar a grade, não são informados com agilidade sobre alterações feitas pelos professores, o que gera deslocamentos desnecessários e perda de conteúdo. Estão motivados pela busca de praticidade e previsibilidade no cotidiano acadêmico.

[Perfil B - Problemas relacionados à comunicação com o professor]

Perfil C

Aluno sobrecarregado com prazos e pendências (30%)

Alunos de diferentes semestres (1º ao último), entre 17 e 26 anos, que se sentem sobrecarregados por tarefas acadêmicas, prazos de entrega e múltiplas disciplinas. Desejam uma ferramenta mais eficiente para acompanhar o andamento das matérias e evitar esquecimentos. Sua motivação está ligada à manutenção do desempenho acadêmico e à organização pessoal. A principal dor é a falta de um sistema que centralize e visualize pendências de maneira clara e funcional.

[Perfil C - Problemas relacionados à visualização de pendências]

2.2. Template para Preenchimento de Persona

Para facilitar o registro estruturado das personas, foi desenvolvido um template impresso para folha A3 e entregue em cada dossiê. O modelo apresentava campos essenciais que os participantes deveriam preencher com base no perfil recebido. Essa estrutura guiada ajudava os grupos a refletirem sobre atributos fundamentais da persona, como objetivos, frustrações, comportamentos e necessidades.

The image shows a template for filling out a persona. It features a large empty box on the left with a paperclip icon in the top right corner. To the right of this box are four labels: 'Nome:', 'Idade:', 'Curso e Semestre:', and 'Motivações:'. Below these are four sections with prompts: 'Comportamento' (Conte um pouco sobre como é a vida da persona de modo geral.), 'Objetivos' (Quais os objetivos dessa persona? O que ela quer alcançar utilizando a solução proposta?), 'Necessidades' (O que é essencial para mitigar o problema da persona nesse contexto?), and 'Frustrações' (Quais são os *pain points* (pontos de dor/conflito) que essa persona sente?).

Nome:

Idade:

Curso e Semestre:

Motivações:

Comportamento

Conte um pouco sobre como é a vida da persona de modo geral.

Objetivos

Quais os objetivos dessa persona? O que ela quer alcançar utilizando a solução proposta?

Necessidades

O que é essencial para mitigar o problema da persona nesse contexto?

Frustrações

Quais são os *pain points* (pontos de dor/conflito) que essa persona sente?

[Template para preenchimento da persona]

2.3. Exemplo de Persona

Junto ao template, os participantes também encontraram um exemplo de persona. Esse material serviu como referência visual e conceitual para auxiliar os grupos a entenderem como traduzir os dados dos perfis em uma persona coerente e realista. O exemplo incluía todos os campos preenchidos, facilitando a compreensão da estrutura.

Comportamento

Júlia é comprometida com os estudos, mas vive altos e baixos emocionais ao longo do semestre. Ela já passou por episódios de burnout e atualmente faz terapia. Usa aplicativos de agenda, mas sente falta de ferramentas que integrem organização acadêmica com saúde mental. Gosta de recursos que a façam sentir acolhida – como frases positivas, acompanhamento emocional leve e opções de personalização.

Frustrações

- "A faculdade exige muito, mas ninguém ensina como lidar com a pressão."
- Aplicativos são frios, só jogam tarefas e prazos, sem acolher.
- Dificuldade em perceber quando está se sobrecarregando até já estar no limite.

Necessidades

- Ter um espaço onde possa registrar e monitorar seu estado emocional ao longo da semana
- Receber lembretes amigáveis para pausas, autocuidado e técnicas de respiração
- Ter um ambiente que combine organização acadêmica com bem-estar emocional

Objetivos

- Equilibrar produtividade com bem-estar
- Prevenir recaídas de ansiedade ou crises emocionais
- Criar uma rotina sustentável durante o semestre

Nome:
Júlia Mendes

Idade:
20 anos

Curso e semestre:
Psicologia, 4º semestre

Motivações:
Manter a saúde mental equilibrada durante o semestre

[Exemplo de persona]

2.4. Representação Visual de Personas

Cada dossiê incluía uma imagem de rosto gerada por inteligência artificial por meio do site thispersondoesnotexist.com. Foram escolhidas seis fotos distintas, garantindo que cada grupo tivesse uma imagem exclusiva para associar à sua persona. A proposta visava aproximar a persona de uma representação mais realista e concreta, tornando o exercício mais imersivo.

[Representações visuais das personas]

2.5. Dicas

Foram incluídas no dossiê três dicas específicas com o objetivo de orientar os participantes na construção de suas personas. As dicas funcionaram como sugestões práticas e direcionamentos para estimular o pensamento crítico sobre os perfis criados, ajudando a manter a coerência com os dados coletados na oficina anterior.

[Dica 1 - Criação das Personas - Baseie-se nos dados coletados, não em suposições]

Dica 02

Dê vida à persona com detalhes humanos

Inclua nome, idade, profissão, contexto de vida e uma breve narrativa que explique seu cotidiano e relação com a tecnologia ou o problema em questão. Isso ajuda a criar empatia e facilita decisões de design mais assertivas.

[Dica 2 - Criação das Personas -Dê vida à persona com detalhes humanos]

Dica 03

Foque nos objetivos e dores reais da persona

Identifique os objetivos pessoais, práticos e institucionais, além das principais dores e frustrações. Esses elementos são o núcleo da persona — são eles que irão guiar as soluções do projeto.

[Dica 3 - Criação das Personas - Foque nos objetivos e dores reais da persona]

3. Oficina de Prototipação de Baixa Fidelidade

Na oficina de prototipação de baixa fidelidade, realizada no terceiro e último dia, o dossiê manteve elementos da etapa anterior: a persona criada na oficina anterior e as capturas de tela da interface problemática do SIPA. Todos os demais conteúdos relacionados à oficina anterior foram removidos. Os novos materiais foram organizados na lateral esquerda do dossiê, substituindo as antigas dicas de criação de personas. No lugar delas, foram inseridos elementos voltados à construção de protótipos, como post-its, moldes, instruções e folhas A3 em branco. A seguir, são apresentados de forma detalhada os materiais incluídos para esta etapa da oficina.

3.1. Missões

As missões foram elaboradas para os participantes prototiparem a solução mais acessível e funcional possível para um desafio específico de interação, usando recursos simples e rápidos. A missão é apresentada em um formato impresso e dramatizado, como um chamado de urgência de uma empresa fictícia, o que contribui para a ambientação lúdica da atividade.

[Missão 01 - Prototipação de Baixa Fidelidade]

Dossiê UX-002

Após uma série de investigações, vocês finalmente chegaram em um possível modelo conceitual da aplicação. É hora de dar vida ao SIPA, agora finalmente respeitando os princípios de IHC e Experiência do Usuário.

Missão: Fazer o protótipo de baixa fidelidade a partir do modelo conceitual a seguir. Vocês deverão implementar uma tela que represente as funcionalidades da cor: **Rosa**.

[Missão 2 - Prototipação de Baixa Fidelidade]

Dossiê UX-003

Após uma série de investigações, vocês finalmente chegaram em um possível modelo conceitual da aplicação. É hora de dar vida ao SIPA, agora finalmente respeitando os princípios de IHC e Experiência do Usuário.

Missão: Fazer o protótipo de baixa fidelidade a partir do modelo conceitual a seguir. Vocês deverão implementar uma tela que represente as funcionalidades da cor: **Roxa**.

[Missão 3 - Prototipação de Baixa Fidelidade]

Dossiê UX-004

Após uma série de investigações, vocês finalmente chegaram em um possível modelo conceitual da aplicação. É hora de dar vida ao SIPA, agora finalmente respeitando os princípios de IHC e Experiência do Usuário.

Missão: Fazer o protótipo de baixa fidelidade a partir do modelo conceitual a seguir. Vocês deverão implementar uma tela que represente as funcionalidades da cor: **Verde**.

[Missão 4 - Prototipação de Baixa Fidelidade]

3.2. Modelo Conceitual

Junto com as missões, os participantes têm acesso a um modelo conceitual da aplicação problemática que está dividido por cores, de acordo com cada missão. Esse modelo conceitual serve como uma base para os participantes estruturarem suas telas e entenderem as necessidades funcionais do sistema de acordo com o problema em que precisam solucionar.

[Modelo Conceitual - Cada cor representa um problema]

3.3. Dicas

Antes de iniciar a prototipação, os participantes recebem um conjunto de cartões com dicas de boas práticas, que servem como guia durante a criação. Essas dicas abordam aspectos como: clareza na navegação entre telas; consistência visual; indicação de feedback ao usuário; simplicidade nos elementos; uso de recursos visuais como botões e ícones reconhecíveis. Essas orientações funcionam como pistas, reforçando o caráter investigativo da dinâmica e promovendo o pensamento crítico.

[Dica 1 - Prototipação de Baixa Fidelidade - Deixe as coisas visíveis]

Dica 02

Não se apegue! Mude o que for preciso

Viu que algo não funciona? Redesenhe! Faça uma versão nova da tela ou cole um post-it por cima.
A ideia é errar rápido e aprender com isso.

[Dica 2 - Prototipação de Baixa Fidelidade - Não se apague! Mude o que for preciso]

Dica 03

Não precisa ficar bonito, precisa funcionar!

Esboce com liberdade. Sem preocupação com alinhamento, ícones bonitos ou fontes elegantes.
O foco é mostrar como a interface funciona, não como ela será visualmente no final.

[Dica 3 - Prototipação de Baixa Fidelidade - Não precisa ficar bonito, precisa funcionar!]

Dica 04

Guie-se pelos verbos

A partir do modelo conceitual, comece pelo que o usuário quer fazer ("buscar", "salvar", "compartilhar") e transforme isso em telas.

[Dica 4 - Prototipação de Baixa Fidelidade - Guie-se pelos verbos]

3.4. Molde de Celular

Para dar suporte à prototipação, os grupos recebem moldes de telas de celular impressos para recorte. O uso do molde de celular tem dois propósitos principais: estimular a simulação de uma interface real com restrições físicas semelhantes às do produto final; facilitar a organização dos elementos e a percepção de hierarquia visual. Os participantes são incentivados a usar lápis, canetas e post-its para representar botões, campos de texto, menus e outros elementos gráficos.

Molde de Celular Prototipação de Baixa Fidelidade

[Molde de celular para recorte]

Replicabilidade e Escalabilidade do Dossiê

A estrutura física e narrativa dos dossiês investigativos foi pensada para ser versátil e replicável em diferentes contextos educacionais. Embora tenham sido desenvolvidos com foco em oficinas de ensino superior, seu formato modular e adaptável permite a aplicação em ambientes diversos, como escolas de ensino médio, cursos técnicos, programas de formação continuada ou treinamentos corporativos. Além disso, o modelo dos dossiês não se restringe à IHC. Ele pode ser adaptado para qualquer área do conhecimento, desde que mantenha a lógica investigativa e narrativa como base da atividade. Portanto, por utilizarem materiais simples e acessíveis, aliados a uma abordagem baseada em narrativa e resolução de problemas, os dossiês podem ser facilmente reconfigurados conforme o público-alvo, os objetivos pedagógicos e os temas a serem trabalhados. Além disso, todo o conteúdo foi documentado com instruções claras para facilitar a reprodução e incentivar a adoção por outros educadores interessados em promover experiências de aprendizagem mais práticas, colaborativas e centradas no aluno.